

Таким чином, проект архієпископа Інокентія мав значне політичне та ідеологічне підґрунтя. Він повинен був закріпити позиції імперії та державотворчої православної віри у регіоні, де на той момент переважало мусульманське населення. До того ж відновлення середньовічних обителі доводив стародавність православної традиції в Криму. Тому ця ідея знайшла підтримку в брата імператора великого князя Костянтина Миколайовича, який в листуванні з ієрархом постійно цікавився ходом робіт. Допомогав реалізації проекту “Російський Афон” і губернатор Новоросійського краю М.С. Воронцов. Найбільш сміливі думки щодо задуму преосвященного Інокентія висловлював обер-прокурор Св. Синоду Д.А. Толстой, який вважав що відновлені в Криму монастирі можуть стати центром православ’я в Причорноморському регіоні загалом.

Norbert Morawiec, dr.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

**HISTORIOGRAFIA SYNODALNA, HISTORIOGRAFIA OBERPROKURATORSKA, A
METAFORA SYNODALNOŚCI. Z BADAŃ NAD PRAWOSŁAWNĄ NAUKĄ
HISTORYCZNĄ OKRESU/USTROJU SYNODALNEGO¹**

**“Исповедую же с клятвою крайнего Судию духовные сея
Коллегии быти Самого Российского Монарха Государя Нашего Все-
милостивейшего.**

(fragment przysięgi nowo obranego członka Świętego Synodu)

I. Zastąpienie godności Patriarchy Moskwy i całej Rusi kolegialnym urzędem Świętego Synodu, kontrolowanego przez świeckiego ober prokuratora w znaczący sposób wpłynęło na egzystencję prawosławnej społeczności będącej pod władzą rosyjską. 200-letni okres trwania okresu synodalnego (1690/1700/1721–1917)², charakteryzował się niezwykle burzliwą intelektualną debatą dotyczącą skutków owej “cerkiewnej reformy” i “prawowiernością” jej głównych twórców: Piotra I (1689–1725) i Teofana Prokopowicza (1681–1736)³. Już w latach 20-tych XVIII stulecia krytycy ustroju synodalnego skłonni byli ukazywać bolączki instytucji cerkiewnej, jako skutek wprowadzenia – obcej dla bizantyjsko-ruskiej mentalności – protestanckiej “reformy”. W jej rezultacie – jak pisał Jerzy Fłorowski – duchowieństwo przekształciło się w – słabo wykształconą, niezdolną do wypełnienia duszpasterskiej misji – zamkniętą kastę, grupującą mentalnie rozdwojone duchowieństwo “białe” i “czarne”, oraz podporządkowaną władzy świeckiej, popadającą w zależność od tzw. “uczonych monachów” – hierarchię wyższą⁴. “Ta krytyka dotyczyła cerkiewnej oświaty, która pomimo wielu udanych reform niezdolna była do “warsztatowego” ukształtowania przyszłego duchowieństwa. Nie potrafiła także, na co

¹ Praca stanowi poszerzoną wersję rozprawy autora pt.: Między wiarą, polityką a nauką refleksją nad przeszłością. Oberprokuratorowska historiografia okresu synodalnego // W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką / red. Urszula Cierniak. – Częstochowa 2010. – T. 1. – S. 231-240.

² Jak wyjaśniał Igor Smolicz początkową datą okresu synodalnego nie powinno stanowić powołanie Synodu (26 stycznia 1721), czy ustanowienie Stefana Jaworskiego administratorem (местоблюстителем) tronu patriarchszego (1700). Okres ten – jego zdaniem – rozpoczyna się ze śmiercią ostatniego patriarchy Adriana (1690).

³ Dodać należy, że debata ta znacznie przyczyniła się do przywrócenia Patriarchatu w Rosji w obliczu bolszewickiej rewolty. Por. szerzej: Бычков С. Русская Церков и императорская власть (Очерки по истории Православной Российской Церкви 1900–1917 годов). – М., 1998. – Т. 1.

⁴ Раев М. Соблазны и разрывы: Георгий Флоровский как историк русской мысли // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / Под ред. Ю.П. Сенокосова. – М., 1995. – С. 284.

wskazywali obserwatorzy życia cerkiewnego końca XIX/ początku XX wieku – nawiązać dialogu z – oczarowaną “zachodnimi nowinkami”, zaczytaną w dzieła Lwa Tołstoja i ... Karola Marksa – seminaryjno/akademicką młodzieżą¹. Historycy cerkiewnej historiografii z dumą wyliczali naukowe publikacje, szeregi uczonych syntez i monografii, zbiory źródeł zbieranych przez komisje archeograficzne, wskazując jednocześnie na urzędniczy, synodalny “gorset”, kontrolujący każdy element metodologiczno-warsztatowej pracy historyka². A. Lebediew w swoich – napisanych autobiograficznym tonie, niezwykle refleksyjnych – pracach, zdradzał czytelnikowi elementy naukowej egzystencji świeckiego badacza, zatrudnionego w szkolnictwie duchownym. Owe “elementy” to narzucenie historykowi tematu badawczego, dostarczenie “poprawnego” zespołu źródeł, wskazywanie “jedynowiernej” interpretacji, i schematycznej – utrwalonej tradycją – narracji, duchowe imprimatur, wreszcie nadanie “synodalno-oberprokuratorско-hierarchicznego” tytułu naukowego³. Jak można zauważyć okres synodalny – będąc zarazem synodalnym ustrojem cerkiewnym – determinował każdy przejaw, zarówno egzystencji prawosławnych wiernych, jak i tworzonej przez nich nauki historycznej. Łączył w sobie działalność kilku grup społeczno-konfesyjnych, które znacznie różniły się od siebie zespołem kompetencji legislacyjnych wyznaczających miejsce w strukturze cerkiewnej administracji i nauki. W tym kontekście możemy mówić o **synodalnej historiografii**, a w jej łonie **synodalnej historiografii cerkiewnej**, (“uczeni monachowie” i duchowieństwo świeckie – tzw. “białe”) i **synodalnej historiografii świeckiej**. Do tej ostatniej zaliczyłem **synodalnych historyków świeckich**, którzy zostali związani z ustrojem synodalnym poprzez fakt ich zatrudnienia, jako pracowników szkolnictwa duchownego (byli zarówno instytucjonalnie jak i interpretacyjnie podporządkowani rektorowi-“uczonemu monachowi” i “synodalnemu” inspektorowi) oraz – podporządkowanych bezpośrednio władcy rosyjskiemu – historyków-oberprokuratorów/obersekreтары (Andrzej Murawjow, Dymitr Tołstoj czy Konstanty Pobiedonoscew). Przedmiotem niniejszej pracy badawczej chciałbym uczynić poszukiwanie metafor kształtujących refleksje dotyczące cerkiewnych dziejów owej ostatniej grupy badaczy. Już na samym początku rozważań należy stwierdzić, że analizując ich historiografię natknąć się można na teleologicznie pojmowaną filozofię dziejów. Rozpatruje ona ustrój synodalny jako zwieńczenie cerkiewnej historii oraz ukazuje rolę rosyjskiego władcy-patriarchy, który – poprzez syntezę świeckiego i cerkiewnego pierwiastka władzy – spełnia swoiście soteriologiczną funkcję w dziele obrony Rosji i jej Cerkwi przed napierającymi zagrożeniami zewnętrznymi (katolicyzmem, protestantyzmem, islamem) i wewnętrznymi (raskołem, sektami). Widać zatem pewną charakterystyczną postawę intelektualną, genetyczne powiązanie z pierwotną ideą synodalności, którą można by nazwać wręcz **metaforą synodalności**. Przeglądając dzieła historiografii rosyjskiej, pisma polemiczne, czy popularyzatorskie zawierające dziejowe refleksje cerkiewnych i świeckich badaczy XVIII-XXw., zauważyć można, że metafora ta – konstruująca naukowe narracje, poetyckie utwory literackie, homilie, rocznicowe przemówienia – kształtowała każdy przejaw egzystencji cerkiewnej nauki historycznej, ale także narodowy i konfesyjny byt poszczególnych społeczności zamieszkujących imperium rosyjskie. Występuje zarówno u piewcy ustroju synodalnego Teofana Prokopowicza, ale także w pracach historyków świeckich – instytucjonalnie nie przynależnych do synodalnej “machiny”, jednak zainteresowanych propagowaniem ustroju synodalnego – Wasyla Tatiszczewa czy Mikołaja Bantysz-Kamieńskiego. Warto, zatem pokrótce prześledzić kształtowanie się owej metafory, i zapytać o jej mentalne korzenie (Piotr I, Prokopowicz). Wychodząc z założenia, że ludzkie przekonania mają charakter podmiotowy i stanowią osobistą, jednostkową wiedzę, warto śledzić mechanizmy “stawania się” owych przekonań wiedzą grupową (społeczną), wiedzą państwową, by w końcu stać się systemem społecznych przekonań, nośnikiem rosyjskiej kultury, elementem rosyjsko-prawosławnej duchowości⁴.

¹ Николаева В.Н. Быт и нравы учащихся духовных семинарий и академий в кон. XIX – нач. XX вв. // Приглашение к истории: Сб. стат. – М., 2003. – С. 175-176.

² Рог.: Лебедев А.П. Взгляд на условия развития церковно-исторической науки у нас // “Великий и в малом...”. Исследования по истории Русской Церкви и развития русской церковно-исторической науки. – СПб., 2005. – С. 96-113.

³ Рог.: Его же. К моей учебно-литературной автобиографии и материалы для характеристики беспринципной критики (Посвящается моим давним ученикам) // К моей учебно-литературной автобиографии и материалы для характеристики беспринципной критики: Сборник памяти А.П. Лебедева. – СПб., 2005. – С. 17-43.

⁴ Рог. Plonka-Syroka B. Tradycje interpretacyjne w filozofii europejskiej a kształtowanie się standardu antropologii wiedzy // Klio viae et inviae. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, pod red A. Odrzywolskiej-Kidawy. – Warszawa, 2010. – S. 266.

II. Powstanie okresu/ustroju synodalnego łączy się z osobą Piotra I, jednak jego intelektualnego kreatora należy poszukiwać w osobie – wychowanek Akademii Kijowo-Mohylańskiej w służbie moskiewskiej, niewątpliwie jednego z najznamienitszych teologów prawosławnych, pozostającego pod wpływami teologii ewangelickiej i prądów wczesnego Oświecenia – Teofana Prokopowicza (1681–1736). Władca i jego nadworny hierarcha/“główny ideolog”¹ poszukiwali nowego wzoru kulturowego, który mogliby wykorzystać do mutacji moskiewskiego modelu państwowości. Aby owa mutacja nastąpiła w świadomości Rosjan – oprócz działań polityczno-administracyjnych – należało pchnąć politykę kulturową państwa w stronę nowych idei, a skoro w centrum kultury pozostaje religia, należało ją administracyjnie, ale przede wszystkim mentalnie przekonstruować i uczynić służebnicą władcy-patriarchy. Takiego wzoru kulturowego dostarczyła Piotrowi i Teofanowi tradycja wypracowana w krajach protestanckich Europy Zachodniej, które uniezależniając się od – nie podporządkowanej jakiegokolwiek **władzy świeckiej** – Stolicy Apostolskiej, jako **władzy duchowej**, popadły tym samym w zależność od nowożytnej “machiny” **władzy państwowej**². Protestantki “wzór kulturowy” ukształtował na gruncie rosyjskim intelektualną hybrydę. Kształtowały ją dzieła – a właściwie ich umiejętna “pro-absolutystyczna kompilacja” – wybitnych zachodnich intelektualistów: Grocjusza³, Samuela Pufendorfa⁴ Thomasa Hobbes’a⁵ czy Johna Locke’a⁶. Prokopowicz zwracał uwagę na te fragmenty dzieł myślicieli (szczególnie Pufendorfa i Hobbes’a), które próbowały udowodnić absolutystyczną naturę władzy monarchy, dzięki której, może on działać w zależności od własnego rozumowania, w konkretnej sytuacji społeczno-polityczno-konfesyjnej i powierzały mu zarząd, nie tylko nad kościelną instytucją, ale i duszami wiernych⁷. Swoistość konfesyjnego wymiaru mutacji polegała zatem, na nałożeniu nowego konfesyjno-administracyjnego “gorsetu” na – zatwierdzoną przez patriarchów wschodnich – tradycję bizantyjską. Po śmierci patriarchy Adriana w 1700 r., Piotr – pochłonięty problemami administracyjno-militarnymi – nie przeprowadził wyboru jego następcy. Przez pewien czas funkcję “administratora tronu patriarszego” powierzył Stefanowi Jaworskiemu (1658–1722), by w końcu rozwiązać instytucję Patriarchatu, a na jego miejsce w 1721 r. powołać Święty Synod, na czele, którego stał carski urzędnik cywilny w randze ober prokuratora (od 1722 r.) często wojskowy, nie ukrywający lekceważenia dla rosyjskiego episkopatu⁸. Oczywiście Prokopowicz, jako znawca współczesnej mu literatury, można powiedzieć ogólnie humanistycznej (teologia, prawo, historia, literatura), osadził zamysły władcy w kontekście historycznym i opatrzył je stosownymi cytatami z Pisma Świętego⁹. W dziele “Prawda monarszej woli” (1722)¹⁰, opowiadając się się za zasadą, że Cerkiew jest częścią państwa, a na jej czele stoi Synod jako instytucja monarsza, scharakteryzował zakres kompetencji cara-patriarchy i jego poddanych¹¹. Synodalny “ideolog” atakował przede wszystkim katolicki model stosunków władzy świeckiej i hierarchii kościelnej, głoszący, “że kler został zwolniony z obowiązków służby i lojalności wobec władcy”. Przeciwwstawiał mu natomiast “naturalną”, ale i zgodną z “wolą Boga” konieczność podporządkowania się woli monarchy wszystkich grup społecznych, przede wszystkim – nie stanowiącego oddzielnej “rangi” – duchowieństwa¹². W zredagowanym w 1724 r. wraz z Piotrem memorandum skierowanym do Synodu, a dotyczącym życia monastycznego Teofan negatywnie oceniał życie zakonne, a jego dalsze istnienie

¹ Termin za: *Cracraft J.* The Church Reform of Peter the Great. – Stanford, 1971. – S. 58.

² *Шавелский Г.* Русская Церковь перед революцией. – М., 2005. – С. 41-43.

³ Huig de Groot (1583–1645) zwany Grocjuszem, ojciec szkoły prawa natury, holenderski prawnik, dyplomata i filozof, w dziele “De iure belli ac pacis” (O prawie wojny i pokoju) zawarł doniosłe tezy dotyczące prawa natury i prawa narodów, będące podwaliną publicznego prawa międzynarodowego.

⁴ Samuel Pufendorf (1632–1694), profesora uniwersytetów w Heidelbergu i Lundzie, nadworny historiograf dworu pruskiego.

⁵ Thomas Hobbes (1588–1679) angielski filozof, teoretyk państwa absolutnego, autor licznych znanych prac z zakresu ustrojowo-prawnego, np.: *Leviatan*, *The Elements of Law: Natural and Politic*, *De cive*, *De corpore*, *De homine*.

⁶ John Locke (1632–1704), angielski filozof, polityk, politolog i ekonomista.

⁷ *Ланто-Данилевский А.С.* Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времени Смуты и до эпохи преобразований // *Голоса минувшего*. – 1914. – № 12. – С. 5-38, [pdf].

⁸ *Рог.: Смолч И.К.* История Русской Церкви, 1700–1917 // *История Русской Церкви*. – Т 8. – Ч. 1. – М., 1996. – С. 150-173.

⁹ Patrz analizę aktu “Reglament Duchowny”: tamże, s. 88-102.

¹⁰ *Правда воли монаршей*, Москва 1722.

¹¹ Na temat intelektualnych zainteresowań hierarchy, pisał: *Okenfuss M.J.* The rise and fall of Latin humanism in early-modern Russia: pagan authors, Ukrainians, and the Resiliency of Moscow. – Leiden;New York;Köln;Brill, 1995. – S. 110-113.

¹² *Cracraft J.* *Dz.cyt.* – S. 58-59.

uzależniał od konieczności utrzymania szkół, szpitali, przytułków¹. Hierarcha poprzez twórczość pisarską (tworzoną w historycznej perspektywie) ukazał także potrzebę przeobrażeń państwowych w dziele obrony instytucji cerkiewnej przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, napierającym katolicyzmem i protestantyzmem, raskołem, sektami itd.² Odtąd należało pisać historię cerkiewną w teleologicznej perspektywie stale komponować filozofie dziejów zmierzające do określonego z góry synodalnego “celu”, tak prowadzić kwerendę źródłową by ukazywać wszystko to, co w nim załączkowo zawarte (stanowi jego początek jak i zakończenie), modelować narracyjne interpretacje by uwypuklać jego dziejowy sens. Książka “Lewiatan” Hobbes’a – nie stanowiła tylko wykazu koncepcji teologicznych autora – stała się ważnym elementem swoistej synodalnej samoświadomości, matrycą synodalnej wiedzy (Jan Pomorski). Za względu na swoją wszechstronność, dokładny opis współczesnej badaczowi polityczno-społeczno-konfesyjnej rzeczywistości zasługiwała na miano “Biblii współczesnego człowieka”³. Zawierała wykład metafizyki; epistemologii, filozofii człowieka, etyki i teorii polityki, filozofii religii i filozofii historii, a poprzez lekturę, wpłynęła także na całe pokolenie rosyjskich intelektualistów, pragnących, ikonograficzne wyobrażenie “Lewiatana” (znajdujące się na okładce dzieła Hobbes’a), przelać na polityczno-społeczno-konfesyjną rzeczywistość rosyjskiej państwowości⁴.

Przekonanie to przejęli bliscy współpracownicy Prokopowicza, ludzie różnej proveniencji, zainteresowani w kultywaniu reformatorskich “nowinek”. Znajdziemy je w naukowych rozważaniach na temat władzy rosyjskiego monarchy, autorstwa – zdolnego poety, cesarskiego dyplomaty – Antiocha Kantemira (1708–1744), przede wszystkim w twórczości Wasilija Nikiticza Tatiszczewa (1686–1750)⁵.

W okresie tzw. “rządów faworytów” nasiliła się “reakcja” antyreformatorska. Cerkiew i jej hierarchie, w większości z pochodzenia Ukraińcy wywodzący się z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, próbowali wykorzystać następujące po sobie bezkrólestwa do przywrócenia Patriarchatu (Teofilakt Łopatynskij, Arsenij Maciejewicz). Jak się należało spodziewać, głównym ich antagonistą był Teofan Prokopowicz. Przeciwnicy – poprzez rozgrywki polityczne (nakazano zamknąć drukarnie, w której drukowano utwory Prokopowicza, oskarżono hierarchę o szerzenie “luteranśkiej herezji”), pisma teologiczne (“Kamień wiary” Stefena Jaworskiego, “Protest...” Maciejewicza⁶) – pragnęli doprowadzić do politycznego zwichnięcia pozycji przeciwnika⁷. Prokopowicz poczuł się słaby i opuszczony. “Zobaczył siebie – pisał W. Stojunin – całkiem samotnego pośród duchowieństwa, które uznało go odpowiedzialnym za cerkiewne reformy. Dostrzegł, że potrzebuje energii pochodzącej z całej swojej duszy w celu obrony nowych przemian, że walka, powinna być prowadzona na śmierć i życie, że najmniejsze ustąpienie przyniesie ze sobą jego zgubę”⁸. Współpracownika i ideologicznego obrońcę Prokopowicz znalazł w – pochodzącym z arystokratycznej rodziny mołdawsko-greckiej –

¹ Szerzej: *Pospielovsky D.* The Orthodox Church in the history of Russia. – New York, 1998. – S. 112.

² Szerzej: *Cracraft J.* Prokopovych’s Kiev Period Reconsidered // HUS. – Vol. II. – № 2. – June 1978. – S. 138-157, [pdf].

³ *Martinich A.P.* The Two Gods of Leviathan: Thomas Hobbes on Religion and Politics. – Cambridge 2003. – S. 45.

⁴ Jak pisał Wolfgang Palaver: “A transfer of sacrificial theological concepts can also be seen in Hobbes’s political philosophy if we compare his concept of the state with the medieval Catholic Church. Hans Barion, a scholar of canon law, makes an interesting observation in comparing the frontispiece to Hobbes’s *Leviathan* with the symbolization of the medieval hierocratic *societas Christiana* (499-500). According to Barion, Hobbes’s *Leviathan* is a reversal of the medieval concept: Hobbes’s *Leviathan* wields in his right hand the sword of secular power and in his left a bishop’s crozier. Barion claims that a crozier in the right hand and a sword in the left hand would be a perfect symbolization of the medieval *societas Christiana*. It would symbolize the unified body of medieval Church with Christ as its head governing both the spiritual and the secular realm”. *Palaver W.* Hobbes and the Katechon: The Secularization of Sacrificial Christianity // *Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture*. – Vol. 2 (Spring, 1995). – S. 66.

⁵ “Współpracownicy” Prokopowicza dostrzegali potrzebę w lansowaniu nowych wzorów i idei, poprzez działalność edytorską i wydawniczą. Sprowadzali z Europy zachodniej, tłumaczyli i drukowali dzieła klasyków, jak i badaczy współczesnych. *Van Hoof H.* La traduction au pays des tsars et des soviets // *Meta: journal des traducteurs*. – Vol. 35, n° 2. – 1990. – S. 280-281. Por. także: *Новикова О.Э.* Липсий в России первой половины XVIII века // *Философский век. Альманах*. – Вып. 10. Философия как судьба: Российский философ как социокультурный тип. – СПб., 1999. – С. 146-160.

⁶ Мам на мысли прасе Maciejewicza; Возражение на пасквиль лютеранский, нареченный молотокъ на книгу “Камень Веры” который молотокъ показался быть восковой, яко воскъ отъ лица огня, сырьчь отъ слова Божія и самыя истины исчезнувшій. Szerzej: *Изгнанный правды ради. Жизнь святителя Арсения (Мацеевича)*. – М., 2001. – С. 45-52 (reprint прасу: *Понов М.* Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский и Ярославский. – СПб., 1905.

⁷ Рог.: *Власовский И.* Нарис історії Української Православної Церкви. – К., 1998. – Т. 3. – С. 126-133.

⁸ *Стоюнин В.* Князь Антиох Кантемир // *Кантемир А.Д.* Сочинения, письма и избранные переводы / ред. П.А. Ефремов. – СПб, 1867. – С. XXVIII.

Kantemirze. Arystokrata ten – ze względu na erudycję i zainteresowania intelektualne – może być nazwany przedstawicielem “Hobbes’owego pokolenia”. Przekłady i wczesna liryka Antiocha, będące szkołą jego pisarskiego rzemiosła, ukazują nam proces kształtowania się politycznej orientacji arystokraty. Jako człowiek “nowy”, nie związany z bojarskimi “domami” widzący szansę awansu w “zasługach”, a nie “urodzeniu”, postawił na reformy, widząc w dziełach Piotra dzieła zbawcze, a w osobie władcy – herosa, prawie pół-Boga (Petrida)¹. Żywo reagował na zachodzące w Rosji przemiany polityczne, artykułując je w swoich – komentowanych przez rosyjskich dworaków – utworach. Atakował w nich zacofanie szlachty i ciemnotę kleru – przede wszystkim – jego pragnienie powrotu do starych przed-synodalnych zasad. Jednak najbardziej “rewolucyjną” działalnością naukową Kantemira było dokonanie rosyjskiego tłumaczenie pracy Fontenelle’a “O wielości światów”². Doprowadziła ona do fermentu w łonie rosyjskiego środowiska intelektualnego, podziału w łonie hierarchii, a jej obrońcy – jako propagatorzy heliocentrycznych idei (m.in. Michaił Łomonosow, 1711–1765) – byli przez cały wiek XVIII-ty postrzegani, jako wrogowie Cerkwi, wręcz ateści³.

Tak też był postrzegany – jeszcze w czasie swojego życia – administrator, dyplomata i twórca nowożytnej historiografii rosyjskiej, Wasilij Tatiszczew. Współcześni badacze, prowadząc rozważania na temat jego życia religijnego, wskazują raczej na zanurzenie historyka w intelektualnych prądach epoki, pragnących uchronić społeczność wiernych przed konfliktami konfesyjnymi niż godzić w zasady wiary, jednocześnie sugerujące konieczność podporządkowania instytucji kościelnej/cerkiewnej władzy świeckiej. Tatiszczew był przekonany o wyższości ustroju synodalnego. Akcentował tezę, że Cerkiew prawosławna nie może konkurować o “rząd dusz” z władcą rosyjskim, powinna być całkowicie podporządkowana jego świeckiej władzy. Szczególnie atakował życie zakonne i – jak Kantemir i Łomonosow – wyśmiewał zakonne przywary, zbytek i próżniactwo “monachów”, wskazywał na zadania klasztorów: szerzenie oświaty, szpitalnictwo, działalność charytatywną⁴. To przekonanie promieniowało na postrzeganie procesu dziejowego w “Historii Rosyjskiej” Tatiszczewa, a nawet pragnienie interpretacji średniowiecznych latopisów za pomocą XVIII-wiecznej synodalnej rzeczywistości. Jak pisał Aleksiej Tołoczko: “Ukształtowany w atmosferze, w której Cerkiew zobowiązana była udowodnić swoją użyteczność, uzasadnić swoje istnienie, Tatiszczew, zwracając się w stronę średniowiecznej historii, miał do czynienia z inną Cerkwią – tą z przed epoki reform, tradycyjną, w której główną rolę odgrywali liczni i wpływowi mnisi, a hierarchia pretendowała do miana moralnego przewodnika. Kontrast niewątpliwie prowokował porównania i oceny, niezbyt korzystne dla historycznej Cerkwi”⁵. Przeglądając narracje Tatiszczewa dotyczące działalności Izaśława Mścislawowicza (1147), Rościslawa Mścislawowicza i Mścislawa Izaśławowicza (1158) czytelnik ma wrażenie, jakby owi książęta egzystowali w epoce synodalnych reform, a książę halicki Jarosław – poprzez świadome prowadzenie polityki konfesyjnej – kształtował przebieg cerkiewnych nabożeństw, zarządzał duchowieństwem czy zwalczał herezję⁶. W trzeciej części “Historii” pod rokiem 1274, Tatiszczew – posługując się Latopisem nikonowskim jako tekstem źródłowym – opisywał wybór nowogrodzkiego arcybiskupa Klimenta (1274–1299). Tołoczko dowiódł, że Tatiszczew od źródłowego oryginału odstąpił tylko w jednym przypadku. Pisał: “jeśli latopis mówił o tym, że umierając arcybiskup Dołmat przedłożył jako swoich następców trzech kandydatów, to u Tatiszczewa znajdujemy tylko dwóch”⁷. Trzy kandydatury zgodne były z prawem kanonicznym, dlatego też Tołoczko zastanawiał się nad przyczynami pominięcia jednej z nich. Zdaniem współczesnego badacza, Tatiszczew doskonale wiedział, że ukazem z 1721 roku Synod, w trakcie procedury powoływania nowego biskupa, przedstawiał do wyboru władcy... dwie kandydatury⁸.

¹ Literatura rosyjska w zarysie / pod red. Z. Barańskiego i A. Semczuka. – Warszawa, 1976. – S. 115.

² Bernard le Bovier de Fontenelle (1657–1757), francuski filozof, religioznawca, pisarz i poeta, popularyzator wiedzy (prekursor Oświecenia) używał metody porównawczej w badaniach nad religiami, autor traktatu “De l’origine des fables”, w której stwierdził zadziwiającą zgodność między wierzeniami starożytnych Greków i Indian.

³ Na temat konfliktu hierarchii i Łomonosowa wokół teorii heliocentryzmu: Богданов А. Мятежное православие. – М., 2008. – С. 306-336.

⁴ То́лочко А. “История Российская” Василия Татищева: источники и известия. – М.;К., 2005. – С. 391-392.

⁵ Там же. – С. 393.

⁶ Там же. – С. 394-395.

⁷ Там же. – С. 395.

⁸ Там же. – С. 396.

Pod koniec XVIII wieku – wobec przewartościowań kontekstu społecznego, kulturowego i historycznego – ulegają zmianie zespoły poznawczych przekonań, a analizowana przeze mnie metafora wykorzystywana była do legitymizacji kolejnych polityczno-konfesyjnych posunięć rosyjskich decydentów. Dla Katarzyny II i jej otoczenia, rewolucyjne wydarzenia we Francji, musiały doprowadzić do głębokiego namysłu nad polityczno-historycznym znaczeniem absolutystycznej monarchii, wyborem między ideą władcy-filozofa na tronie, a władcy-żandarma Europy. Historyczne zainteresowanie władczyni zaowocowało w 1791 r., kiedy to – dzięki warsztatowej pomocy metropolity moskiewskiego Płatona Lewszyna – napisała historyczną rozprawę zawierającą paralelę między Rosją a Francją, adresowaną do wyznaczonego na następcę tronu – z pominięciem Pawła – wnuka cesarzowej, Aleksandra. Warto zwrócić uwagę na rozważania carycy-historyka gdyż – moim zdaniem – będą bezpośrednio promieniować na charakter prezentowanej przeze mnie metafory. Otóż w swojej pracy władczyni postawiła sobie za cel udowodnienie, że w przeciwieństwie do Francji, która na skutek trwającego poprzez wieki franko-galijsko-rzymskiego konfliktu, musiała przejść przez okres rewolucji, Rosja – ze swoim monarchą, którego władza nie pochodzi z podboju a z dobrowolnego zaproszenia Waregów przez naród – rozwijać się będzie w stronę nieograniczonej monarchii¹. Ałpatow pisał: “Jak tylko w Rosji naruszona zostanie ta droga, czeka ją nacjonalna katastrofa: pierwszym tego dowodem było: rozbięcie feudalne i występujące po nim tatarskie jarzmo; drugim – Smuta i następująca po niej szwedzko-polska interwencja. Stąd następowała konkluzja: w Rosji należy chronić absolutystyczną monarchię i nie naśladować przykładu Francji”². Monarchia ta w czasach Katarzyny II – w przeciwieństwie do okresu Bironowszczyzny – uzyskała wybitnie rosyjskie oblicze, a oblicze takie – dodajmy – otrzymało także państwowe prawosławie, poprzez eliminację niesubordynowanego duchowieństwa ukraińskiego (Maciejewicz) i postawienie na hierarchię moskiewską (Płaton). Rosyjski i prawosławny monarcha “obdarowany” władzą przez rosyjski i prawosławny “naród” napotkał jednak problem związany z ideologicznym “przesytem” zdobyczy. Wobec poważnych nabytków terytorialnych – należało przekazać opinii europejskiej ich konieczność, wręcz udowodnić “rosyjskość” nowych terytoriów, konfesyjną przynależność zamieszkującego je “narodu”. Po upadku Rzeczypospolitej rosyjscy historycy “rządowi” zmuszeni byli podać dziejową wykładnię “rozbiornych aktów”: dążność anarchistycznej szlachty do politycznej samozagłady, zapatrzenie w rewolucyjne, jakobińskie idee. Jak bardzo zależało rosyjskim władcom na konstruowaniu takich dziejowych wizji widać chociażby w pracach nadwornego archiwisty Katarzyny II Mikołaja Bantysz-Kamieńskiego (1737–1814)³. Na podstawie wielu dokumentów, które pojawiły się po pierwszym rozbiornie Rzeczypospolitej w moskiewskim archiwum, Kamieński opracował i wydał w latach 1780–1784 wiele materiałów źródłowych dotyczących polsko-rosyjskich kontaktów dyplomatycznych. Natomiast na bezpośrednią prośbę carycy zebrał materiały do dziejów Kościoła unickiego opublikowane w 1805 r. pod tytułem “Historyczne informacje o powstałej w Polsce Unii...”⁴. Praca ta miała za pomocą odwołania się do historii Rzeczypospolitej i Kościoła unickiego, wskazywać na zgubny wpływ idei unijnych w dziejach, na bezprawne i nie akceptowane przez większość społeczności prawosławnej ustanowienie aktu unii brzeskiej 1596 r., niemoralną, bo opartą na hegemonii, rolę katolicyzmu na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Wskazując na obecny w XVIII-wiecznych dziejach antagonizm między katolickim Rzymem-Rzeczypospolitą, a prawosławną Rosją, poddawał analizie rolę, m.in.: strony łacińskiej w doprowadzeniu do upadku Rzeczypospolitej i osłabienia kościoła unickiego, ale przede wszystkim, rolę prawosławnych władców w synodalnym dziele obrony obrządku prawosławnego i państwowości rosyjskiej przed postępującą latynizacją i polonizacją.

¹ *Алпатов М.А.* Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). – М., 1985. – С. 160-161.

² Там же, – С. 161. Wykonane dla Katarzyny prace badawcze znacznie przyczyniły się do napisania przez Płatona “Historii Cerkwi Rosyjskiej”. Hierarcha, zaproponowaną wyżej historiozoficzną wizję zastosował do ukształtowania anty-synodalnej interpretacji rosyjskich dziejów tzw. uczonych monachów (Metody Smirnow, Ilarion Smirnow, Jewgienij Bołchowitynow, Filaret Drozdow, Filaret Gumilewski i. in.).

³ Na temat życia i działalności Bantysz-Kamieńskiego, por.: Бантыш-Каменский Николай Николаевич // БСЭ. – Т. 2 / под ред. А.М. Прожорова. – М., 1970. – С. 613; *Можяева Г.В.* Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич // Историки России, Биографии / ред. А.А. Чернобаев. – М., 2001. – С. 122-131 (także o Michale).

⁴ Историческое известие о возникшей в Польше Унии с показанием начала и важнейших, в продолжение оной чрез два века приключений, паче же бывшем от Римлян и Униатов на благочестивых тамошних жителей гонении, по Высочайшему блаженныя памяти Императрицы Екатерины II, повелению, из хранящихся Государственной Коллегии Иностраннных дел в Московском Архиве актов и разных исторических книг, действительным статским советником Николаем Бантышем Каменским 1795 года собранное. – М., 1805.

Nietrudno zgadnąć, dlaczego władczyni na piewce ustroju synodalnego wybrała rządowego-archiwistę. Badacz – choć nie był związany z poszczególnymi środowiskami synodalnymi – potrafił – w przeciwieństwie do uczonych monachów, (nie wspominam o nie zainteresowanych działalnością badawczą w tym okresie urzędnikach oberprokuratorów) nie tylko wydać drukiem materiały źródłowe, ale także podać – zgodną z oczekiwaniami – „synodalną” interpretację, interpretację – dodajmy – ukształtowaną przez rewolucyjną traumę, stanowiącą przez pewien okres dziejów ważny składnik synodalnej matrycy-swiatooglądu, niezwykle metaforyzującą wszelkie postrzeżenia dziejów.

Jednak już w kilka lat później, za panowania Aleksandra I, wiele się zmieniło. Klęska Napoleona, zwycięstwo koalicji antyfrancuskiej, stworzyło konieczność przebudowy jakichkolwiek europejskich i rosyjskich stosunków społecznych w duchu monarchicznego legitymizmu i idei chrześcijańskiego dialogu. Realne spojrzenie na ówczesne położenie imperium rosyjskiego wręcz nakazywało, by traktować je w kontekście wielonarodowej i wielo-konfesyjnej hybrydy, a osobę cesarza, postrzegać jako władcę ponadnarodowego i ponadkonfesyjnego. Aleksander przeciwstawił się oświeceniowej, religijnej indyferentności i postawił na uniwersalistyczne chrześcijaństwo, otoczył się duchowieństwem protestanckim, katolickim i wszelkiego rodzaju mistykami. Doszło także do krótkotrwałej przebudowy ustroju synodalnego, stworzono pojedyncze ministerstwo odpowiadające za kwestie oświaty i religii, Towarzystwo Biblijne miało drukować – tłumaczone na języki narodowe – Ewangelie, a Jezuici mieli naukę ewangeliczną zanieść na Syberię. Nietrudno się domyślić, że nowa doktryna polityczna doprowadziła do pojawienia się „konserwatywnej” reakcji (sprawa Iłariona Sirnowa), jednak to przejawy kolejnego rewolucyjnego wrzenia w Europie pod koniec lat 20-tych doprowadziły do porzucenia przez rosyjskich decydentów idei uniwersalnego chrześcijaństwa, wręcz wymusiły postawienie na prawosławie, a właściwie na prawosławie, samodzierżawie i ludowość¹.

Jak pisał Igor Smolicz w swojej „Historii...” władza oberprokuratora w ramach ustroju synodalnego, iluzoryczna w XVIII wieku, znacznie okrzepła w wieku XIX, by najpotężniejszą pozycję osiągnąć przy Mikołaju I i jego następcach². Zwróćmy uwagę na wieloletniego pomocnika oberprokuratorów Andrzeja Murawjowa (1806–1874). Jego twórczość teologiczno-historyczna związana była z problemem konwersji prawosławnych Rosjan na katolicyzm³. „Historia Rosyjskiej Cerkwi”, którą wydał w 1838r. stanowiła historyczną syntezę i była przeznaczona, jako podręcznik do nauki cerkiewnych dziejów w szkolnictwie duchownym⁴. W niej to – czując znaczące przywiązanie do Cerkwi prawosławnej – gloryfikował rolę systemu synodalnego, stanowiącego – jego zdaniem – remedium na wszystkie dziejowe bolączki Cerkwi. Urzędnikowi-historykowi zależało na ukazaniu korzystnego obrazu egzystencji Cerkwi po wprowadzeniu cerkiewnych reform Piotra⁵. Jednak Murawjow w swojej narracji dążył nie tylko do ukazania czytelnikowi praktycznej wartości ustroju synodalnego w dziejach ale przede wszystkim pragnął zaakcentować jego aktualne znaczenie, wręcz konieczność dalszego istnienia w łonie imperium. Pomimo bezspornych zwycięstw Synodu w walce z wrogami Cerkwi – zdaniem badacza – zagrożenia z ich strony nie zanikły. Przykładem może być narracja historyka na temat narosłego w XVIIIw. problemu protestanckiego. Za względu na nadbałtyckie zdobycze terytorialne państwa oraz wzajemne kontakty społeczności prawosławnej i protestanckiej dotarły do Rosji „nauki Lutra i Kalwina”. Co więcej autor dowodził rosnącej sympatii hierarchii cerkiewnej do płynących z Zachodu nauk⁶. Skoro zatem sama prawosławna hierarchia nie była w stanie stanąć w obronie prawosławnej ortodoksji konieczne było wzmocnienie konfesyjnych prerogatyw Synodu, oberprokuratora i patriarchy-władcy.

W końcu, aby ukazać jak ważne znaczenie dla urzędu ober-prokuratorowskiego miała historyczna działalność badawcza warto wspomnieć postać hrabiego Dymitra Tołstoj (1823–1889). Otóż pragnąc otrzymać posadę, ober-prokuratora Tołstoj napisał i opublikował w języku francuskim – opartą na dogłębnych badaniach źródłowych – pracę „Rzymski katolicyzm w Rosji” dotyczącą katolicko-

¹ *Ряполов А.Н.* Полемика в российском обществе вокруг Министерства духовных дел и народного просвещения в первой четверти XIX в. // Приглашение к истории: Сб. статей. – М., 2003. – С. 158.

² *Смолич И.К.* Указ. соч. – С. 160.

³ *Рог. Муравьев А.Н.* Письма о богослужении: Издание в двух томах. – М., 1993. – Т. 1. – С. I.

⁴ *Муравьев А.Н.* История Российской Церкви. – СПб, 1838.

⁵ *Рог. Моравиц Н.* Andrzej Murawjow i jego oberprokuratorowska wizja unii brzeskiej // Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach. Wobec doświadczeń przeszłości i przemian społeczno-politycznych w Polsce / red. M. Melnyk. – Olsztyn, 2006. – S. 17-30.

⁶ *Муравьев А.Н.* История Российской Церкви. – С. 345.

православного конфлікту в dziejach¹. Praca stanowiła oficjalną odpowiedź rosyjsko-prawosławnych decydentów na program zjednoczeniowy Kościoła katolickiego pierwszej połowy XIX w. Oczywiście głównym zadaniem badacza była naukowa legitymizacja ustroju synodalnego. Tołstoj analizował wymyślnie zabiegi strony łacińskiej w dziele bezwzględnej latynizacji i unionizacji społeczności ruskiej, fluktuację coraz bardziej wyrafinowanych metod zjednoczeniowych. Jego zdaniem w polityce Rzymu tzw. zjednoczenie Kościołów zmierzało do bezpośredniej latynizacji, temu samemu celowi służyła pośrednia unionizacja. Już na samym początku swojego dzieła, konstruując początki prób “zjednoczeniowych” Rzymu, pokusił się o charakterystykę polityczno-społeczno-konfesyjnej rzeczywistości Kościoła katolickiego i prawosławia rosyjskiego. Katolickiej idei “wiecznego stanu wojny o władzę” między hierarchią kościelną, a świecką władzą państwową przeciwstawił wynikającą z rosyjskiej i prawosławnej duchowości zasadę popierania wszelkich działań władców świeckich przez Cerkiew, a zadaniem “dwóch potęg” nie było podporządkowanie jednej drugiej a wzajemna pomoc przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym niebezpieczeństwom². Wobec braku miejsca na stosowne analizy należy stwierdzić, że praca Tołstoja zawierała wiele fragmentów dotyczących genezy współczesnego autorowi cerkiewnego ustroju. Drukowana na Zachodzie Europy, znana w Rosji w tłumaczeniu³ nie tylko legitymizowała synodalny urząd, ale także ukazywała aktualne problemy, czy też wyzwania na przyszłość. Konkluzje, do jakich doszedł Tołstoj przypominały te Murawjowa. Zabezpieczyć Cerkiew przed zagrożeniem zewnętrznym – w tym przypadku katolickim – nie mogła – polonizująca się i porzucająca swoje konfesyjne korzenie – szlachta, Kozacy, czy też mieszczanie ze swoimi bractwami, nie mogła łąca na godności i rzymskie zaszczyty rosyjsko-prawosławna hierarchia cerkiewna, mógł jedynie władca Rosji i jej urząd synodalny.

Dziejowa refleksja szczególnie miejsce zajmowała w polityce nowego ober prokuratora Synodu – jednocześnie najbliższego doradcy dwóch ostatnich władców Rosji – Konstantego Pobiedonoscewa (1827–1907). Postanowił on, za pomocą biurokratyczno-policyjnego ucisku skierować naukę historyczną na – zgodne z rosyjską i prawosławną racją stanu – odpowiednie tory, ale także zaprezentować wykładnię dziejów Rosji, którą historyczne środowisko naukowe miało przyjąć i wykorzystać w swoich narracjach. Zostało to uwidocznione w latach 80-tych XIX stulecia – charakteryzujących się w powszechnym życiu Cerkwi prawosławnej znaczną ilością obchodów rocznicowych, – kiedy to Pobiedonoscew podczas hucznie świętowanych uroczystości 900-rocznicy chrystianizacji Rusi, wskazał wizję dziejów państwowości rosyjskiej, w której “zrzucenie jarzma mongolskiego”, “odparcie rzymsko-polskiej napaści”, “odzyskanie oderwanych przez wrogów kresów” itd. “nie naszą siłą (...) się stało, a siłą Bożą przejawiająca się w losach naszego narodu”⁴. Dla urzędnika, jakim był Pobiedonoscew, prawosławny władca Rosji był pomazańcem Bożym, – zarządzając Cerkwią poprzez instytucję synodalną – obrońcą dogmatów wiary, wręcz strażnikiem ortodoksji. Pisząc o osiągnięciach Cerkwi nie miał na myśli hierarchii cerkiewnej, a stojącego na czele cerkiewnego ustroju synodalnego władcę. Doszło także do zmiany rozumienia narodu (nosiela narodności-ludowości), jako ważnego podmiotu procesu dziejowego. Jerzy Fłorowski widział w postaci carskiego doradcy symbiozę myśli narodnickiej i poczwiennikowskiej, ale także bojaźń człowieka, – który uważał, że “myśl zawsze wątpi, zawsze się deprawuje i nigdy nie tworzy” – przed “narodem”, który “czuje duszą”⁵. Moim zdaniem spojrzenie ober prokuratora na dziejową rolę “narodu” nie było nowe, stanowiło bowiem kontynuację filozoficznych dociekań “szkoły państwowej” nad historią i prawem (Cziczerin, Kawielin, Sołowiow). Historycy tego intelektualnego środowiska rozwijali myśl, że charakter narodowy nie jest stały, a przyjmując ją, rosyjscy decydenci w każdej działalności społecznej postrzegali ruchy odśrodkowe, anty-monarchistyczne, godzące w wielkomocarstwowość rosyjską. A skoro nie jest stałe oblicze religijne rosyjskiej społeczności, państwo (czytaj władca i Synod) nie tylko powinno strzec społeczność przed protestantyzmem, katolicyzmem czy sektami, ale stać na straży ortodoksji zwykłych wiernych i poszczególnych hierarchów.

III. Przeglądając prace badawcze historyków, czy też pisma polemiczne i popularyzatorskie zawierające dziejowe refleksje działaczy cerkiewnych XVIII–XX w., natknąć, się można na teleologicznie

¹ *Tolstoj D.* Le Catholicisme Romain en Russie. Etudes historiques. – T. 1. – 1863; t. 2. – 1866.

² Tamże. – S. 2-3.

³ *Толстой Д.А.* Римский католицизм в России. Историческое исследование. – СПб, 1876–1877. – Т. 1-2.

⁴ Рог.: “Церковные Ведомости” – 1888. – №. 31-32. Сут. за.: *Лопухин А.П.* История Православной Церкви в XIX веке. Славянские Церкви. – Свято-Троицкая Сергиевская Лавра, 1998. – С. 687.

⁵ *Флоровский Г.* Пути русского богословия. – Paris, 1983. – С. 410.

pojmovaną filozofię dziejów, która – jak pisałem wyżej – rozpatrywała ustrój synodalny, jako zwieńczenie cerkiewnej historii oraz ukazuje zbawczą rolę rosyjskiego władcy-patriarchy w dziele obrony Rosji i jej Cerkwi przed napierającymi zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Metafora synodalności posiada wiele cech wspólnych z metaforami genezy, wojny, czy rewolucji¹, przy czym owa “rewolucyjna” zmiana (akt 1721 r.) – rozumiana przez naszych badaczy niezwykle pozytywnie – dokonała się poza – nie posiadającym obiektywnych zasad kierujących – tłumem, a poprzez decyzje – błogosławionego przez Opatrzność i stanowiącego podmiot dziejów – władcy. W narracjach historycznych przypisywano aktowi i powstałemu na jego skutek ustrojowi sakralne znaczenie, bowiem potwierdzony i błogosławiony przez Patriarchów wschodnich “akt” stanowił jednocześnie dzieło opatrnościowe, władca-patriarcha stawał się głową Cerkwi, Synod zaś – organem wykonawczym – (Świątobliwym) Świętym i Rządzącym Synodem. Autorzy zakładali, że powstanie ustroju synodalnego było w historii nieuchronne, z góry w procesie historycznym zakodowane i stanowiło czynnik sprawczy rozwoju dziejowego. Metafora synodalna określała – charakteryzując się szczególną dawką emocji – język. Odcisnęła swój wpływ na tematyce prac badawczych. Przekonanie o dziejowej “potrzebie” aktu 1721 r. starano się osiągnąć poprzez ukazanie nieznaczącej, nieporadnej, wręcz zgubnej dla egzystencji Cerkwi i Rosyjskiej państwowości roli wszelkich elementów pozamonarchistycznych, szczególnie wyższej hierarchii cerkiewnej. Kontekst “walki” nakazywał uwypuklenie wzajemnego antagonizmu katolicko-protestancko-prawosławnego, a co za tym następuje, problematykę “zgubnych konwersji”. Władcy rosyjscy i ich synodalni urzędnicy zadbali o “jedynowierne” archiwa, a komisje archeograficzne ogłaszały drukiem “przebrany” materiał źródłowy, często proponując – “synodalnie” zatwierdzoną – jego interpretację. Metafora wyznaczała ramy chronologiczne badawczych narracji, a przed- i posynodalna periodyzacja dziejów Cerkwi stawała się syntetycznym zdaniem sprawy z historycznej oceny znaczenia powstania Świątobliwego Synodu.

Podczas tworzenia narracji łączono z aktem 1721 r. dziejowe zjawiska o przeróżnej genezie i charakterze. Szczególnie narracje dotyczące “początków” aktu – świadczące o przekonaniu naszych badaczy o tożsamości genezy zjawiska z jego istotą – prezentowały sposób pojmowania synodalnej rzeczywistości przez autorów². Za pomocą ukazania początków zjawiska, metafora sankcjonowała zastaną rzeczywistość (jednocześnie ją usensawniając, legitymując i wyjaśniając), określała porządane kierunki zmian. Interpretując uczone teksty naszych badaczy można zauważyć nagromadzenie negatywnie ocenianych faktów w czasach przed synodalną rewolucją oraz takie samo nagromadzenie faktów ocenianych pozytywnie po akcie 1721 r. Powstanie ustroju synodalnego i upadek patriarchy nie oznaczał “końca historii” (w Fukuyamowskim duchu) i rozpatrywania przyszłych dziejów w kontekście eschatologicznym. Poczucie istnienia zewnętrznych i wewnętrznych sił wrogich Cerkwi i państwowości, oraz niezwykle aktywna myśl o restytucji ustroju patriarchalnego głoszona przez niektóre warstwy prawosławnego laikatu i “uczonych monachów” (m.in. Teofilakt Łopatynskij, a później metropolita moskiewski Filaret Drozdow byli postrzegani, jako kandydaci do godności patriarchy) nakazywały ciągłej politycznej, ale i dziejowej aktualizacji ustroju. Dlatego – analizując problem sekt, protestantyzmu, czy katolickiej latynizacji, – należało nagromadzić negatywnie oceniane fakty, wyliczyć zbawcze działania władcy i Synodu, oraz okraszyć następujące po tych działaniach dzieje potężną dawką faktów ocenianych pozytywnie. Nie trzeba dodawać, że badacze unikali analizowania negatywnych skutków aktu, jego “kosztów” w wymiarze politycznym, społecznym czy konfesyjnym.

Metafora synodalności stanowi zatem syntezę przeróżnych mitów/metafor fundamentalnych (genezy, rewolucji, wojny). Jednocześnie można ją zrozumieć poprzez analizę metafor sterujących narracją, a więc metafor teoretycznych w postaci tezy o “soteriologicznej funkcji władcy”, “katolickiej latynizacji-unionizacji”³, “prawosławnych unitach”, “ciemnocie i zacofaniu prawosławnego kleru” (jego niezdolności do samodzielnego administracyjnego zarządzania instytucją cerkiewną). W kontekście owych metafor łatwiej pojąć – posługujące się metaforami poetyckimi, budujące cały

¹ Analiza metafor za: *Topolski J.* Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. – Warszawa, 1996. – S. 220-222; metafora wojny: *Werner W.* Wokół metafory wojny // *Pro Libris.* Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne. – 2004. – Nr. 1(6). – S. 69-82, [pdf]; metafora genezy: *tenże.* Kult początków. Historyczne zmagania z czasem, religią i genezą. Szkice z historiografii polskiej i obcej. – Poznań 2004.

² Por.: *tenże.* Kult początków... – S. 8.

³ Por.: *Morawiec N.* Unionizacja i latynizacja w myśli historycznej rosyjskiego prawosławia (1805–1917) // *Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem* / red. U. Cierniak, J. Grabowski. – Częstochowa 2006. – S. 459-468.

szereg ukrytych znaczeń zrozumiałych po uchwyceniu metafor sterujących narracją – metafory opisujące¹. Czytelnik w dziełach naszych historyków znajdzie wiele fragmentów tekstu metaforycznie ukazującego m.in. “unionizacyjne zabiegi wilków w owczej skórce – jezuitów, w dziele latynizacji prawosławnych”, “powracających pod opiekę Matki-Cerkwi na skutek zbawczej roli rosyjsko-prawosławnego władcy – udreńczonych moralnie i fizycznie – unitów”, “walkę z protestanckim zgniłym Zachodem” czy też “monarszą troskę o odpadłych braci w wierze: raskolników, członków sekt, znawców twórczości Tołstoja” itd. Wreszcie dzięki metaforze synodalności potrafimy odkodować ukryte znaczenia – ubarwiających poziom faktograficzny – wyrażań metaforycznych, takich jak: “Świątobliwy (Święty) Synod” “oberprokurator Synodu” “błagocześciwyj monarcha”, “cerkiewna latynizacja”, “cerkiewna unionizacja” “wilki w owczej skórce-jezuici”, “uroczyste zjednoczenie unitów z prawosławiem 1839 r. (1875)”, “zachodnio-rusizm”, “cerkiewny raskoł” itd.

IV. Nie sposób analizować jakiegokolwiek naukowej twórczości historycznej cerkiewnych i świeckich badaczy okresu synodalnego bez refleksji nad wpływami Świątobliwego Synodu i jego oberprokuratorów. Termin **historiografia synodalna** nie wynika tylko z faktu, że badacze należący do owej historiografii – będąc urzędnikami oberprokuratorскими, hierarchami cerkiewnymi czy nauczycielami akademickimi – instytucjonalnie podporządkowani byli tzw. Świętemu Synodowi i zarządzającemu nim oberprokuratorowi. Jak podkreślają współcześni intelektualiści, ludzka wiedza na temat świata jest społeczna i historyczna, a zatem historia społecznych interakcji jest matrycą wszelkiej ludzkiej wiedzy². Reforma Piotra powołała do egzystencji cerkiewny ustrój, który – determinując społeczne interakcje – stał się matrycą wiedzy dotyczącej cerkiewnych dziejów, matrycą synodalnej historiografii.

Analizując refleksje dziejowe badaczy, których zaliczyłem do historiografii synodalnej natknąłem się na środowisko naukowe połączone po pierwsze: instytucjonalnie, poprzez prace w urzędniczo-biurokratycznej “machinie” Synodu, a po drugie: interpretacyjnie, poprzez podobne metaforyzowanie procesu dziejowego. Analizując prace Murawjowa, Tołstoja czy Pobiedonoscewa, których zaliczyłem do “historiografii oberprokuratorskiej” – trudno dowieść, że “historiografia” ta była jakąś formacją intelektualną, która w aspekcie psychologicznym, akcentowałaby świadomość przynależności do formalnej/niefORMALNEJ grupy badaczy, czy też genetycznego powiązania z nauczycielską działalnością “mistrza”. Główną – wysuwaną przez czynniki polityczno-kulturowe – potrzebą życia kościelnego XVIII–XX – wiecznego imperium rosyjskiego, była przede wszystkim legitymizacja ustroju synodalnego, a potrzeba ta stała się wszechogarniającym życie naukowe hermeneutycznym wyzwaniem. Analizując interesy poznawcze (Jürgen Habermas), a mówiąc ściślej – łączony z historyczno-hermeneutycznymi dziedzinami nauk – ich praktyczny wariant, miałem na uwadze tropienie – tworzonych za sprawą interpretacyjnego kanału (wymienianych w języku potocznym informacji, interpretacji tekstów przekazanych przez “mistrzów oraz historyzacji – instytucjonalizujących role społeczne – norm) – “sensów”³. Oberprokuratorzy poprzez oficjalne decyzje administracyjne, cerkiewną politykę kadrową, reformy szkolnictwa duchownego, działalność nieoficjalną, wręcz tajną, kontrolowali zarówno potoczny język, jak i artykułowane dzięki jego zasobom informacje, oddziaływali na autorów historycznych rozpraw, a synodalni historycy, kreowane przez nich normy, uhistoryczniali. Stawali się interpretatorami cerkiewnych dziejów: politycznymi strażnikami synodalnej ortodoksji i dziedzictwa synodalnych “mistrzów”. Jeśli przyjmiemy, że historyk nie kopiuje tego, co było, ale styl mówienia o przeszłości właściwy innym historykom⁴ nie trudno się dziwić, że ów sposób patrzenia na przeszłą rzeczywistość “kopiowali” historycy (szerzej humaniści) nie związani z synodalną oberprokuratorско, czy hierarchiczno-akademicką “machiną” (Kantemir, Bantysz-Kamieński). Twórcy – ze względu na różnie postrzegane interesy poznawcze – podobnie metaforyzowali przeszłość dziejową, a tzw. **metafora synodalności**, jaką wyodrębniłem – konstruowała zarówno uczone prace “akademickich” historyków jak i pisma historyczno-popularyzatorskie, zarówno twórczość poetycką jak i homiletyczną, rozprawy teologiczne jak i okolicznościowe przemowy.

¹ Domańska E. Dz. cyt. – S. 41-42.

² Por. szerzej: Werner W. Między Scyllą obiektywizmu a Charybdą subiektywizmu. Projekt antropologii nauki Roberta Maxwella Younga – próba analizy krytycznej // Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny / red. B. Płonka Syroka. – Wrocław, 2005. – S. 53-66.

³ Por. Drwięga M. Paul Ricoeur daje do myślenia. Bydgoszcz, 1998. – S. 44.

⁴ Domańska E. Metafora – Mit – Mimesis. Refleksje wokół koncepcji narracji historycznej Haydena White’a // Historyk. – 1992. – № XXII. – S. 43, [pdf].

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011